

प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसंदर्भात
राबवलेल्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास- संशोधन
आराखडा

श्री. संजय परशराम कुसाळकर
संशोधक

डॉ. दादासाहेब मोरे
मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

१) संशोधनाची पार्श्वभूमी :

भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा मूलभूत उद्देश केवळ साक्षरता वाढविणे एवढाच मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे हा आहे. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक व तांत्रिक परिस्थितीत शिक्षणाच्या गुणवत्तेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हे आजच्या शिक्षणधोरणाचे केंद्रबिंदू मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने नवोदय विद्यालयांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली.

नवोदय विद्यालये ही निवासी स्वरूपाची, गुणवत्ताधारित व पूर्णतः अनुदानित शाळा प्रणाली असून त्यांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हा आहे. इयत्ता सहावीमध्ये घेण्यात येणारी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा, तर्कशक्तीचा, गणितीय समजाचा व भाषिक कौशल्यांचा कस लावणारी राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षा आहे. या परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुण ओळखून त्यांना योग्य शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून दिले जाते.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

प्राथमिक स्तर हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील पाया मजबूत करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन, संख्याज्ञान, तर्कशक्ती व अध्ययन सवयी

विकसित होत असतात. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना मर्यादित शैक्षणिक साधनसामग्री, पालकांचे कमी शैक्षणिक पाठबळ, स्पर्धात्मक परीक्षांची अपुरी माहिती व मार्गदर्शनाचा अभाव यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. परिणामी, नवोदयसारख्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये भीती, न्यूनगंड व आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होण्याची शक्यता असते.

या अडचणी दूर करण्यासाठी शाळा स्तरावर नवोदय प्रवेश परीक्षेसाठी विविध नियोजनबद्ध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जातात. यामध्ये विशेष मार्गदर्शन वर्ग, अतिरिक्त अध्ययन सत्रे, सराव चाचण्या, बुद्धिमत्ता चाचणीवर आधारित प्रश्नसंच, गणितीय व भाषिक क्रियाकलाप, समूहकार्य, स्पर्धा परीक्षा ओळख कार्यक्रम, तसेच पालक समुपदेशन यांचा समावेश असतो. हे उपक्रम विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तयारी मजबूत करण्यासोबतच त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास व परीक्षाभिमुख दृष्टिकोन विकसित करण्यास मदत करतात.

२) समस्या विधान :

येवला तालुक्यातील इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसंदर्भात राबवलेल्या शैक्षणिक उपक्रमांची परिणामकारकता अभ्यासणे.

३) समस्येचे स्पष्टीकरण :

३.१) संशोधन समस्येतील शब्दांच्या कार्यात्मक व्याख्या :

अ) **येवला तालुका** : या संशोधनात येवला तालुका म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका व अनुदानित प्राथमिक शाळा असा अर्थ घेतला आहे.

ब) **इयत्ता पाचवीचे विद्यार्थी** : या संशोधनात इयत्ता पाचवीचे विद्यार्थी म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये येवला तालुक्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीत अध्ययनरत व नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेस पात्र असलेले विद्यार्थी

क) **नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा** : या संशोधनात नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा म्हणजे नवोदय विद्यालय समिती, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घेण्यात येणारी इयत्ता सहावीसाठीची प्रवेश परीक्षा, ज्यामध्ये मानसिक क्षमता, अंकगणित, भाषा चाचणी या घटकांचा समावेश असतो.

ड) **शैक्षणिक उपक्रम** : या संशोधनात शैक्षणिक उपक्रम म्हणजे नवोदय प्रवेश परीक्षेच्या तयारीसाठी शाळा, शिक्षक किंवा शिक्षण विभागामार्फत राबविलेले नियोजित व उद्दिष्टाधारित

उपक्रम

इ) **परिणामकारकता** :या संशोधनात परिणामकारकता म्हणजे राबविलेल्या शैक्षणिक उपक्रमांचा विद्यार्थ्यांच्या नवोदय प्रवेश परीक्षेतील कामगिरीवर, शैक्षणिक प्रगतीवर व परीक्षाभिमुख कौशल्यांवर झालेला सकारात्मक परिणाम

३.२) **संशोधनाची व्याप्ती व मर्यादा :**

अ) **संशोधनाची व्याप्ती :**

- १) या संशोधनात नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील प्राथमिक शाळा (जिल्हा परिषद, नगरपालिका व अनुदानित) यांचा समावेश करण्यात येईल.
- २) संशोधनाचा केंद्रबिंदू इयत्ता पाचवीतील नवोदय प्रवेश परीक्षेस पात्र विद्यार्थी एवढ्यापुरताच मर्यादित राहिल.

ब) **संशोधनाच्या मर्यादा :**

- १) हे संशोधन फक्त येवला तालुक्यापुरते मर्यादित असल्याने निष्कर्ष सर्व तालुके, जिल्हे किंवा राज्यासाठी थेट लागू करता येणार नाहीत.
- २) अभ्यासामध्ये फक्त इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थी समाविष्ट असल्यामुळे इतर इयत्तांवरील निष्कर्ष लागू होणार नाहीत.

४) **संशोधनाची गृहीतके :**

- १) नवोदय परीक्षेसाठी राबवलेले शैक्षणिक उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत लक्षणीय वाढ करतात.
- २) उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गणितीय व बौद्धिक क्षमतेत सकारात्मक बदल होतो.
- ३) उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.

५) **संशोधन समस्येचे महत्त्व :**

हे संशोधन येवला तालुक्यासारख्या ग्रामीण व अर्धग्रामीण परिसरावर केंद्रित असून स्थानिक शैक्षणिक वास्तवाचा सखोल अभ्यास करते.या अभ्यासात नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसाठी प्रत्यक्ष राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमांची परिणामकारकता तपासली जात असल्यामुळे तो केवळ सैद्धांतिक न राहता व्यवहाराभिमुख आहे.विद्यार्थ्यांच्या केवळ गुणांपुरते न थांबता आत्मविश्वास, परीक्षाभिमुखता व समस्या सोडवण्याची क्षमता यांसारख्या घटकांचा समावेश केल्यामुळे अभ्यास

अधिक सर्वांगीण ठरतो.प्राथमिक स्तरावरील इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रीत करणारे संशोधन तुलनेने मर्यादित असल्याने हा अभ्यास नवीन दृष्टीकोन प्रदान करतो.या संशोधनातून मिळणारे निष्कर्ष शिक्षक, शाळा प्रशासन व धोरणकर्त्यांसाठी प्रत्यक्ष उपयुक्त मार्गदर्शन देणारे ठरतील.

६) संशोधनाची उद्दिष्टे :

- १) नवोदय परीक्षेसंदर्भात राबवलेल्या उपक्रमांची माहिती संकलित करणे.
- २) या उपक्रमांचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
- ३) विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमता, गणितीय कौशल्ये व भाषिक समज यामधील बदल तपासणे.
- ४) उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वास व परीक्षाभिमुखतेत झालेला बदल अभ्यासणे.
- ५) शिक्षक व पालकांच्या दृष्टिकोनातून उपक्रमांची परिणामकारकता जाणून घेणे.

७) संकल्पनात्मक विश्लेषण :

प्रायोगिक अभिकल्प : प्रस्तुत संशोधनामध्ये प्रायोगिक अभिकल्प कार्यात्मक अभिकल्पातील एकल गट अभिकल्पाचा अवलंब केला जाईल.पूर्व चाचणी - प्रयोगाची मात्रा - उत्तर चाचणी या प्रकारे अभिकल्प संरचना असेल.

संशोधन चले : प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने पुढील चलांचा अवलंब केला जाईल.

स्वाश्रयी चल : 'नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसाठी विकसित केलेले उपक्रम .

आश्रयी चल : संपादित गुण

नियंत्रित चले : विद्यार्थ्यांचा वयोगट,अध्यापनाचा कालावधी,इयत्ता पाचवीमधील विद्यार्थी,शिक्षक

८) संशोधनाची परिकल्पना :

अ) संशोधन परिकल्पना :

प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसंदर्भात राबवलेल्या शैक्षणिक उपक्रमांचा सार्थ फरक पडेल.

ब) शून्य परिकल्पना :

प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसंदर्भात राबवलेल्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या कार्यवाहीमुळे विद्यार्थ्यांचे गुणवत्ता विषयक मापन चाचणी मध्ये पूर्व व उत्तर कसोटीत मिळाल्या प्राप्तकांच्या मध्यमानात सार्थ फरक असणार नाही.

९) संशोधन कार्यपद्धती :

९.१) संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत अभ्यासासाठी वर्णनात्मक (Descriptive) तसेच प्रयोगात्मक (Experimental) संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. या पद्धतीद्वारे उपक्रम राबविण्यापूर्वी व नंतर विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या बदलांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल.

९.२) संशोधनाची जनसंख्या :

महाराष्ट्र राज्यातील येवला तालुक्यातील प्राथमिक शाळेतील पाचवीच्या वर्गाचा जनसंख्येत समावेश होईल.

९.३) न्यादर्श पद्धती व नमुना निवड :

प्रस्तुत संशोधन हे येवला तालुक्यातील ग्रामीण क्षेत्रातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येईल, जिथे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसाठी शाळांची निवड ही सहेतुक निवड पद्धतीने करण्यात येईल.

९.४) माहिती संकलनाची साधने :

प्रस्तुत संशोधनामध्ये माहिती संकलन करण्यासाठी

- १) विद्यार्थी प्रश्नावली - अध्ययन सवयी, आत्मविश्वास व परीक्षाभिती मोजण्यासाठी.
- २) शिक्षक प्रश्नावली - उपक्रमांची उपयुक्तता व अडचणी जाणून घेण्यासाठी.
- ३) पालक प्रश्नावली - घरगुती वातावरण व पालकांचा सहभाग अभ्यासण्यासाठी.
- ४) पूर्वचाचणी व उत्तरचाचणी - शैक्षणिक प्रगती मोजण्यासाठी या साधनांचा वापर करण्यात येईल.

१०) सामग्री विश्लेषण पद्धती :

१०.१) प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा :

१०.२) सामग्री विश्लेषणासाठी संख्याशास्त्रीय साधने :

प्रस्तुत संशोधनामध्ये माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी संख्याशास्त्रीय साधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रस्तुत संशोधनासाठी प्रायोगिक पद्धती सांख्यिकीतील मध्यमान, प्रमाण विचलन, मध्यमान प्रमाणाची प्रमाणत्रूट यावरून 'टी' परिक्षिका या तंत्राचा वापर केला जाईल.

१०.३) संशोधनाची कार्यवाही :

संशोधनासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.

१. समस्यानिश्चिती
२. संशोधन आराखडा तयार करणे
३. संशोधनाचा आढावा
४. पूर्व चाचणी
५. उपक्रमाची निर्मिती करणे व विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविणे
६. माहिती संकलनाची साधने तयार करणे.
७. माहिती संकलन
८. अंतिम चाचणी
९. माहिती विश्लेषण
१०. अहवाल लेखन
११. प्रकरणनिहाय लेखन चर्चा मान्यता
१२. परिशिष्टे-चर्चा-मान्यता
१३. टंकलेखन
१४. प्रमाणपत्र संकलन चर्चा व बांधणी

११) संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना :

संशोधन कार्य पूर्ण झाल्यानंतर सादर केल्या जाणाऱ्या प्रबंधाच्या स्वरूपाचे वर्णन संशोधन अहवालाचे प्रकरण योजनेमध्ये करण्यात येते.माझ्या संशोधन कार्यामध्ये पुढील प्रकारे प्रकरण योजना असेल.

प्रकरण १: प्रस्तावना

प्रकरण २: संबंधित साहित्याचा व संशोधनाचा आढावा

प्रकरण ३: संशोधन पद्धती

प्रकरण ४: सामग्रीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन

प्रकरण ५: सारांश

शेवटी : संदर्भसूची व परिशिष्ट